

HORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) ASOCIADAS A LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO, TAMAULIPAS, MÉXICO

Lidia Guzmán-Díaz^{1*}, Jesús Romero-Nápoles¹ & Karla Yolanda Flores-Maldonado²

¹ Colegio de Postgraduados Campus Montecillo. Programa de Entomología y Acarología, Instituto de Fitosanidad. Carretera México-Texcoco, Km. 36.5, C.P. 56230, Texcoco de Mora, Estado de México. bio.gi0712@gmail.com, jnapoles@colpos.mx.

² Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Centro Universitario Victoria, Tamaulipas, México. Mariano Matamoros S/N, Zona Centro, 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. yflores@docentes.uat.edu.mx

*Autor de correspondencia: bio.gi0712@gmail.com

Resumen: Se identificó taxonómicamente la mirmecofauna colectada en estrato arbóreo y sotobosque del bosque mesófilo de montaña (BMM) de la Reserva de la Biosfera el Cielo (RBEC). Los muestreos se llevaron a cabo desde agosto 2013 hasta mayo 2014, utilizando trampas tipo pitfall arbóreas y red de golpeo; se obtuvo un total de 655 individuos de seis subfamilias, 22 géneros y 39 especies, de las cuales tres son primeros registros para el estado. Las especies colectadas utilizan la vegetación como sitios de anidación y/o zonas de forrajeo; asimismo se colectaron especies indicadores de perturbación e invasoras, por lo que se sugiere realizar muestreos más extensos para conocer el efecto que estas puedan tener en la mirmecofauna nativa. Con estos resultados se contribuye al conocimiento mirmecofaunístico de La RBEC.

Palabras clave: Hymenoptera, Formicidae, biodiversidad, bosque mesófilo, trampas de caída arbóreas, redeo, México, Tamaulipas.

Ants (Hymenoptera: Formicidae) associated to the vegetation of the cloud forest of El Cielo Biosphere Reserve, Mexico

Abstract: The ant fauna collected on arboreal and understory vegetation in the cloud forest at El Cielo Biosphere Reserve (RBEC) was studied. The sampling was carried out from August 2013 until May 2014 using tree pitfall traps and entomological netting in the understory; 655 individuals were collected, belonging to six subfamilies, 22 genera, and 39 species. From these results, we obtained three new records for Tamaulipas. The collected species used the vegetation as nesting sites and/or foraging areas; in addition, we collected invasive and disturbance indicator species, so more extensive sampling should be carried out in order to know the effect that these may have on the native ant fauna. These results contribute to the knowledge of the RBEC's ant fauna.

Key words: Hymenoptera, Formicidae, biodiversity, cloud forest, arboreal pitfall traps, entomological netting, Mexico, Tamaulipas.

Introducción

Los bosques mesófilos de montaña (BMM) son uno de los ecosistemas más importantes en el mundo debido a los servicios ambientales que ofrece, como regulación del clima, producción de agua y alimento; además de albergar el mayor número de artrópodos descritos, entre éstos los formicidos son de los más importantes debido a su abundancia e impacto ecológico, dominando las copas de los árboles (Hölldobler & Wilson, 1990; Klimes *et al.*, 2012).

Estudios mirmecofaunísticos muestran que las copas de los árboles frecuentemente albergan más de 30 especies de hormigas, representando entre un 20% a 60% de la biomasa de los artrópodos en el BMM (Kaspari, 2000; Dejean *et al.*, 2019). En las relaciones que presentan las hormigas con la vegetación, destaca la herbivoría que ejercen algunas especies de la tribu Attini; también son importantes las relaciones mutualistas, en las cuales los formicidos participan en los síndromes de polinización y protección contra fitófagos, y en retribución obtienen polen, sustancias azucaradas y oleaginosas, así como domancios (estructuras especializadas como espinas y tumoraciones) que son utilizadas para albergar a las colonias (Bronstein *et al.*, 2006; González-Teuber & Heil, 2010; Nickele *et al.*, 2012; Calixto *et al.*, 2021). Otro aspecto importante es que las hormigas arbóreas también influyen en la composición de la fauna de artrópodos, debido a su papel de depredador (Soares *et al.*, 2022).

En México los estudios sobre mirmecofauna en vegetación se han centrado en agroecosistemas de café, cítricos, cacao, mango, caña de azúcar; plantas parasitas del género *Psittacanthus* o en orquídeas; así como estudios enfocados a las relaciones que presentan con los nectarios extraflorales (Flores-Maldonado & González-Hernández, 2005; Philpott, 2005; de la Mora *et al.*, 2008; Dáttilo *et al.*, 2015; Hernández-López *et al.*, 2017; Flores-Flores *et al.*, 2018; Murguía-González *et al.*, 2018; Ibarra-Garibay & Castaño-Meneses, 2020). En la Reserva de la Biosfera el Cielo (RBEC) se han realizado investigaciones de formico-fauna asociada a cultivos de palma camedora y huertos de mango, en donde reportaron nueve y ocho especies, respectivamente; el enfoque de estas investigaciones estuvo relacionado con el daño que pueden ocasionar en los cultivos antes mencionados (Flores-Maldonado & González-Hernández, 2005; Lara-Villalón *et al.*, 2015).

A pesar de la importancia que tienen las hormigas en los ecosistemas forestales y sobre todo en el BMM, son escasos los trabajos relacionados con la mirmecofauna que se puede encontrar en dicho ambiente, sobre todo en la vegetación; por ello el objetivo del presente trabajo fue colectar hormigas sobre el estrato arbóreo y sotobosque para contribuir al conocimiento de la mirmecofauna de la Reserva de la biosfera el Cielo (RBEC) y aportar información sobre su distribución en México.

RESERVA DE LA BIOSFERA EL CIELO

UBICACIÓN

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo en la Reserva de la Biosfera el Cielo.

Materiales y métodos

Área de estudio. La RBEC se ubica al suroeste del estado de Tamaulipas, México, en la vertiente de la Sierra Madre Oriental (Sierra de Cucharas y Sierra Chiquita), tiene una extensión de 10,000 ha, se presentan cinco tipos de vegetación: bosque tropical subcaducifolio (200-800 m de altitud), bosque mesófilo de montaña (800-1,400 m), bosque de encino-pino (1, 400-1,800 m), bosque de pino-encino (> 1,800 m) y matorral xerófilo (1,300-1,600 m). El rango de temperaturas oscila entre los 14-26° C, con una precipitación anual de 900-1300 mm (Sosa, 1987; Valiente-Banuet *et al.*, 1995).

Los muestreos se llevaron a cabo en el bosque mesófilo de montaña (BMM) ubicado en los ejidos Alta Cima (23°03'15"N, 99°12'42"W) y Lázaro Cárdenas (23°03'45" N, 99°12'26"W), pertenecientes al municipio de Gómez Farías (Figura 1).

El BMM se caracteriza por la presencia de *Liquidambar styraciflua* L. (1753), *Quercus sartorii* Liebm. 1854, *Q. germana* Schldl. & Cham. 1830, *Podocarpus reichei* Buchholz & Gray, 1948, *Cercis canadensis* L. 1753 y *Acer skutchii* Rehder. (1936) (Sánchez-Ramos *et al.*, 2005).

Colecta de material biológico. La colecta de mirmecofauna se llevó a cabo en los meses de agosto, octubre de 2013, enero y mayo de 2014, utilizando dos métodos de muestreo, el primero fue por medio de trampas tipo pitfall ar-

bóreas (modificado de Kaspari, 2000), que consistió en la colocación de tela tipo lona de 30 cm con tubos de centrifuga de polipropileno con una capacidad de 50 ml (Labbox, modelo CTGP-E50-050). Los atrayentes utilizados fueron atún y miel, colocando dos trampas por árbol de las siguientes especies: *Dendropanax arboreus* (L.) Decne. & Planch. (1854), *Chamaedorea radicalis* Mart. 1849, *Berberis gracilis* Hartw. ex Benth., 1840, *Bauhinia* spp., *Clethra pringlei* S.Watson 1890; *Quercus polymorpha* 1830, *Quercus germana* Schldl. & Cham. 1830, *Liquidambar styraciflua* L. (1753), *Ocotea tampicensis* (Meisn.) Hems. (1882), *Persea liebmannii* Mez (1889), *Morus* sp. *Trichilia havanensis* Jacq. 1760; *Persea* spp. y *Meliosma mexicana* Steinmann, 2007; en total se instalaron 120 trampas y se muestrearon 60 árboles. Las trampas se dejaron por 48 horas basándonos en el "all protocol" (Agosti & Alonso, 2000). El segundo método fue por redeo en transectos de 100m, colocados sobre el sotobosque, para ello se utilizó una red entomológica (Bioquip, modelo 7625HS) (Taheri *et al.*, 2014; Antoniazzi *et al.*, 2020; Roeder *et al.*, 2021). La mayoría de la vegetación del sotobosque está compuesta por especies como: *Acmella repens* (Walter) Richard (1807), *Asclepias curassavica* L. (1753), *Ipomoea* sp. *Justicia brandegeana* Wassh. & L.B.Sm. (1969), *Mirabilis jalapa* L. (1753), *Lantana camara* L. (1753), (Pax) I.M. Johnston (1866), *Tabernaemontana* sp. *Xanthosoma* spp.

El material obtenido fue depositado en tubos de centrifuga de polipropileno con alcohol al 70% para su posterior examinación bajo el microscopio. Tanto los árboles como los transectos fueron georeferenciados utilizando un gps (garmin etrex 10 navigator).

Determinación botánica. Se colectó material botánico de aquellos árboles en los cuales se colocaron trampas tipo pitfall, así como las plantas predominantes del sotobosque, dicho material fue depositado en bolsas herméticas para su posterior herborización y prensado, de acuerdo con la metodología Lot & Chiang (1986). Dicho material botánico fue determinado por el Dr. Mora-Olivo investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Determinación entomológica. Los formicidos obtenidos de los muestreos fueron preservados en alcohol al 70% en tubos de centrifuga de polipropileno con una capacidad de 50 ml (Labbox, modelo CTGP-E50-050) y en crioviales de polipropileno de 5 ml (CRM Globe, modelo PD1013). Los especímenes fueron examinados para su determinación taxonómica bajo un microscopio estereoscópico (Olympus SZ61) utilizando las siguientes claves: Creighton (1950); Borgmeir (1959); Brown, (1976), Kugler & Brown (1982); Trager, (1984); Ward (1985); Mackay & Mackay (1989); Mackay (2000); Longino & Snelling, (2002); Wilson (2003); Radchenko (2004); Longino, (2007); Longino & Fernández (2007); Pacheco & Mackay (2013). Algunas especies se determinaron mediante la comparación de ejemplares en la colección del museo Smithsonian en Washington, D.C., EUA (USNM). Los ejemplares fueron depositados en la Colección Entomológica del Colegio de Posgraduados campus Montecillo (CEAM) y en la colección privada Karla Y. Flores M. (KFMC) y Lidia Guzmán D. (LGDC).

Resultados y discusión

A pesar de que el municipio de Gómez Farias es uno de los más explorados en el estado de Tamaulipas, con un 42% de las especies de hormigas registradas para el estado (Flores-Maldonado *et al.*, 2021), el BMM es uno de los menos explorados debido a que sólo se tienen documentadas las especies *Adelomyrmex norteno* Longino, 2012, *A. silvestrii* (Menozzi, 1931), *Atta texana* (Buckley, 1860), *Colobopsis etiolata* (Wheeler, W.M., 1904), *Ponera exótica* Smith, M.R., 1962, *P. pennsylvanica* Buckley, 1866, *Proceratium mexicanum* De Andrade, 2003, *Procryptocerus scabriusculus* Forel, 1899, *Solenopsis brevicornis* Emery, 1888, *Temnothorax obturator* (Wheeler, W.M., 1903) y *T. furunculus* (Wheeler, W.M., 1909) (Ríos-Cruz *et al.*, 2015; Rodríguez-de León *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Vanoye-Eligio *et al.*, 2020).

Como resultado de las colectas en el BMM de la Reserva de la Biosfera el Cielo, se obtuvieron 655 hormigas distribuidas en seis subfamilias, 22 géneros y 38 especies, siendo el género más representativo *Crematogaster*, seguida de *Pseudomyrmex* (Tabla I), ambos géneros se caracterizan tener especies anidan en los árboles (Ward, 1993; Blaimer, 2010).

Tabla I. Se muestra el listado de especies colectadas en la vegetación del Bosque Mesófilo de Montaña en la Reserva de la Biosfera el Cielo. El orden es alfabético y la nomenclatura de acuerdo con Antcat (2023). Los nuevos registros para Tamaulipas son representados con *

Ectatomminae Emery, 1895
Ectatommini Emery, 1895
<i>Ectatomma ruidum</i> (Roger, 1860)
Dolichoderinae Forel, 1878
Leptomymecini Emery, 1913
* <i>Azteca velox</i> Forel, 1899
Formicinae Latreille, 1809
Myrmelachistini Forel, 1912
<i>Brachymyrmex depilis</i> Mayr, 1868
<i>B. minutus</i> Forel, 1893
Camponotini Forel, 1878
<i>Camponotus (Myrmobrachys) planatus</i> Roger, 1863
<i>C. (Myrmobrachys) senex</i> Smith, 1858
<i>Nylanderia fulva</i> (Mayr, 1862)
Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835
Attini Smith, 1858
<i>Atta mexicana</i> (Smith, 1858)
<i>Pheidole nubicola</i> Wilson, 2003
<i>P. constipata</i> Wheeler, 1908
<i>P. punctatissima</i> Mayr, 1870
<i>Procryptocerus scabriusculus</i> Forel, 1899
* <i>Strumigenys schulzi</i> Emery, 1894
<i>Cyphomyrmex rimosus</i> (Spinola, 1851)
<i>Mycetomoellerius turrifex</i> (Wheeler, 1903)
<i>Wasmannia auropunctata</i> (Roger, 1863)
Crematogastrini Forel, 1893
<i>Cardiocondyla emeryi</i> Forel, 1881
<i>Crematogaster torosa</i> Mayr, 1870
<i>C. curvispinosa</i> Mayr, 1862
<i>C. minutissima</i> Mayr, 1870
<i>C. jardineri</i> Longino, 2003
<i>C. opaca</i> Mayr, 1870
<i>Temnothorax obturator</i> (Wheeler, 1903)
* <i>T. rugatulus</i> (Emery, 1895)
<i>Nesomyrmex wilda</i> (Smith, 1943)
Solenopsidini Forel, 1893
<i>Solenopsis azteca</i> Forel, 1893
<i>S. brevicornis</i> Emery, 1888
Ponerinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835
Ponerini Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835
<i>Odontomachus laticeps</i> Roger, 1861
<i>Neoponera villosa</i> (Fabricius, 1804)
<i>Pachycondyla harpax</i> Fabricius, 1804
Pseudomyrmecinae Smith, 1952
SD
<i>Pseudomyrmex brunneus</i> (Smith, 1877)
<i>P. seminole</i> (Ward, 1985)
<i>P. gracilis</i> (Fabricius, 1804)
<i>P. pallidus</i> (Smith, 1855)

Ectatomma ruidum

Se trata de una depredadora generalista que utiliza un amplio rango de recursos tróficos sobre todo en ambientes perturbados, llegando a considerarse como una especie indicadora (Fontalvo-Rodríguez & Domínguez-Haydar, 2009); McGlynn *et al.*, (2015) registró a *E. ruidum* robando alimento a otras hormigas. En este estudio se colectó un ejemplar por redeo en sotobosque.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Quiroz-Robledo & Valenzuela-González, 2007; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Rojas *et al.*, 2014; García-Martínez *et al.*, 2015; Nettel-Hernández *et al.*, 2015; Aguilar-Velasco *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Azteca velox

Es una especie arbórea que visita los nectarios extraflorales (Longino, 2007). En este estudio *A. velox* fue la especie más

abundante con 126 individuos colectados en trampas pitfall tipo arbóreas con cebo de atún; asimismo se colectaron 25 ejemplares en sotobosque por redeo; cabe mencionar que se observó anidando en arboles de *Bursera simaruba* en la selva media-baja subcaducifolia de la RBEC. Esta especie constituye el primer registro para Tamaulipas.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, *Tamaulipas, Veracruz (Shattuck, 1994; García-Martínez *et al.*, 2015; Novelo Gutiérrez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Aguilar-Méndez *et al.*, 2021; Antweb, 2023).

Brachymyrmex depilis

Esta especie anida a nivel de suelo bajo piedras, madera en descomposición; tiene hábitos generalistas y también se ha observado atendiendo a áfidos y cóccidos (Ortiz-Sepulveda *et al.*, 2019). Headley (1943) registró a *B. depilis* anidando en bellotas de *Quercus*; por lo que no es raro que se haya colectado en las trampas pitfall colocadas en *Quercus germana*, aunque también se registró en trampas colocadas en *Persea liebranii*, hospederos que suelen presentar fitófagos. Sin embargo, se recomienda realizar más estudios en *Q. germana* para observar si anidan en sus bellotas.

Distribución en México. Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz (Blom & Clark, 1980; Johnson & Ward, 2002; Vásquez-Bolaños, 2011; García-Martínez *et al.*, 2017; Murguía-González *et al.*, 2018; Novelo *et al.*, 2018; Janda *et al.*, 2019; Ortiz-Sepulveda *et al.*, 2019; Rodríguez-de León *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Rosas-Mejía *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

B. minutus

No se conoce mucho acerca de la biología de esta especie. En este estudio se colectó, un ejemplar en sotobosque, cuatro individuos en trampas pitfall arbóreas con cebo de miel, colocadas en *P. liebranii* y en *Berberis gracilis*.

Distribución en México. Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas (Koptur *et al.*, 2013; Ríos-Cruz *et al.*, 2015; Ortiz-Sepulveda *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Hernández-Flores *et al.*, 2021).

Camponotus (Myrmobrachys) planatus

Es una especie que visita nectarios extraflorales. En el estado de Veracruz se ha registrado que visita al menos 50 especies de plantas (Aguirre *et al.*, 2018). En la RBEC se colectó por redeo dos ejemplares.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Varela-Hernández, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; García-Martínez *et al.*, 2015; Benítez-Malvido *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rocha-Ortega & García-Martínez, 2018; Ahuatzin *et al.*, 2019; Corro *et al.*, 2019; Rocha-ortega & Coronel-Arellano, 2019; Rodríguez-de León *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

C. (Myrmobrachys) senex

En Brasil *C. senex* ha sido observada visitando nectarios extraflorales de *Caryocar brasiliense* Cambess, 1828. También se ha observado atendiendo hemípteros (Koch *et al.*, 2018); en el estado de Tamaulipas ha sido reportada en *Hechtia* sp. (Bromeliaceae) (Ríos-Cruz *et al.*, 2015). En este estudio se colectó un ejemplar en trampas pitfall arbórea con cebo de miel colocado en *Berberis gracilis*.

Distribución en México. Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Chiapas (Vásquez-Bolaños, 2011; González-Valdivia *et al.*, 2013; Livingston *et al.*, 2013; Ríos-Cruz *et al.*,

2015; Vásquez-Bolaños, 2015; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020).

C. festinatus

Poco se sabe acerca de su biología; en este estudio *C. festinatus* se colectó por medio de trampas pitfall con cebo de atún colocadas en *Q. germana* y *Dendropanax arboreus*, obtenido dos y un ejemplar respectivamente.

Distribución en México: Baja California Norte, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Johnson & Ward, 2002; Vásquez-Bolaños, 2011, 2015; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Luna *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Soto-Cárdenas *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

C. atriceps

Es una especie que frecuentemente se colecta en zonas sinantropicas (de Oliveira *et al.*, 2015). En México ha sido observada anidando en troncos de árboles en una zona cafetalera (de la Mora *et al.*, 2015). Se colectó un individuo de *C. atriceps* en trampas pitfall con cebo de miel colocada en *Q. germana*, considerando estas observaciones se cree que es una especie arbórea.

Distribución en México: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Varela-Hernández, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; de la Mora *et al.*, 2015; García-Martínez *et al.*, 2015; Rocha-Ortega & Castaño-Meneses, 2015; Vásquez-Bolaños & Escoto-Rocha, 2015; Guzmán-Mendoza *et al.*, 2016; Pérez-Toledo *et al.*, 2016; Ennia & Philpott, 2017; García-Martínez *et al.*, 2017; Flores-Flores *et al.*, 2018; García-Robledo *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rocha-Ortega *et al.*, 2018; Rodríguez-de León *et al.*, 2019; Soto-Cárdenas *et al.*, 2020; Dáttilo *et al.*, 2020; Vanoye-Eligio *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

C. (Myrmobrachys) striatus

A esta especie se le colectó por medio de trampas pitfalls colocadas en *D. arboreus* y *P. liebranii*. De acuerdo con la literatura puede anidar en cavidades de árboles o herbáceas (Gillette *et al.*, 2015; Rosas-Mejía *et al.*, 2019).

Distribución en México. Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz (de la Mora *et al.*, 2015; García-Martínez *et al.*, 2015; Ennis & Philpott, 2017; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Philpott *et al.*, 2018; Rosas-Mejía *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Aguilar-Méndez *et al.*, 2021; Antweb, 2023).

Colobopsis abdita

A esta especie se le suele colectar en la vegetación entre los 850 y 1300 m (Gillette *et al.*, 2015; Wheeler, 1934); no se sabe mucho sobre su biología. En RBEC sólo se obtuvo un ejemplar, el cual fue colectado en el sotobosque por medio de redeo.

Distribución en México. Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz (Vásquez-Bolaños, 2011; Livingston *et al.*, 2013; de la Mora *et al.*, 2015; Gillette *et al.*, 2015; Ríos-Cruz *et al.*, 2015; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Philpott *et al.*, 2018; Corro *et al.*, 2019).

Nylanderia fulva

Es una especie exótica e invasiva en México, se desconocen los daños que ocasiona en la fauna nativa en el país; sin embargo, en otros países como es el caso de Colombia y Estados Unidos se ha visto un desplazamiento de especies e incluso de aquellas que son invasivas como *Solenopsis invicta* Buren, 1972 (LeBrun *et al.*, 2015). Es una especie generalista que se puede alimentar de animales muertos o de sustancias azucaradas producidas por hemípteros, además de anidar en cavidades de ramas y de la

corteza de árboles (Sharma *et al.*, 2013); por lo que no es raro haberla colectado en el sotobosque, dado que sus rangos de forrajeo son amplios al ser generalista. En los muestres sólo se obtuvieron dos ejemplares.

Distribución en México. Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Hidalgo (Jeanne, 1979; Flores-Maldonado & González-Hernández, 2005; Vásquez-Bolaños, 2011; Dáttilo *et al.*, 2020).

Atta mexicana

A esta especie se le colectó a nivel de sotobosque, a pesar de que no es una especie arborícola, tiene una relación directa con la vegetación, pues usa material vegetal como sustrato para el cultivo de hongos simbios, que le sirven como alimento (Seal *et al.*, 2012).

Distribución en México. Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (Salcido-López *et al.*, 2012; Varela-Hernández, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Rojas *et al.*, 2014; García-Martínez *et al.*, 2015; Landero-Torres *et al.*, 2015; Puga-Ayala & Escoto-Rocha, 2015; Rocha-Ortega & Castañón-Meneses, 2015; Vásquez-Bolaños, 2015; Varela-Hernández *et al.*, 2016a, 2016b; Vergara-Torres *et al.*, 2016; García-Robledo *et al.*, 2018b; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Valdés-Rodríguez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Soto-Cárdenas *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Pheidole nubicola

Esta especie es muy frecuente registrarla en bosque mesófilo de montaña, en zona de transición tropical-templado; de acuerdo con Wilson (2003), usualmente se les encuentra asociada a troncos en descomposición, aunque también se le ha registrado bajo rocas. En este estudio se obtuvo un total de 98 ejemplares colectados por medio de trampas pitfall con cebos de atún y miel, así como redeo con red entomológica.

Distribución en México. Chiapas, Estado de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz (Wilson, 2003; García-Martínez *et al.*, 2015; MacGregor-Fors *et al.*, 2016; Pérez-Toledo *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016a, 2016b; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

P. constipata

De acuerdo con Wilson (2003), en Estados Unidos se ha observado que las colonias de *P. constipata* son desplazadas por *S. invicta*. Dentro de la RBEC, se colectó en una trampa pitfall con cebo de miel colocado en *D. arboreus*, obtenido solo un ejemplar. Distribución en México. Tamaulipas (Rodríguez-de León *et al.*, 2019).

P. punctatissima

Se trata de una especie de hábitos arbóreos, anida debajo de la corteza y en ramas podridas, esta especie prospera en zonas con un grado de perturbación (Wilson, 2003; Longino & Cox, 2009). El número de ejemplares colectados se reduce a solo dos obtenidos por redeo en sotobosque, cercano a un sendero.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz (Murnen *et al.*, 2013; García-Martínez *et al.*, 2015; Corro *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Procryptocerus scabriusculus

Es una especie arbórea, cuya distribución se restringe a la región Neotropical (Antweb, 2023). Gillette *et al.*, (2015) menciona que en el estado de Chiapas observaron que *Pseudomyrmex ejectus* (Smith, F., 1858) desplazó las poblaciones de *P. scabriusculus*. Sólo se obtuvo un ejemplar por medio de redeo en el sotobosque.

Distribución en México. Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco,

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (Landero-Torres *et al.*, 2014; Gillette *et al.*, 2015; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Philpott *et al.*, 2018; Rocha-Ortega & Martínez-García, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Strumigenys schulzi

Si bien no es una especie considerada arbórea, Brown (1964) menciona que suele anidar y buscar alimento en la vegetación baja, justo por encima de la hojarasca, lo que concuerda con este estudio debido a que se colectó un individuo mediante la redeo. Esta especie constituye el primer registro para Tamaulipas.

Distribución en México. Chiapas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, *Tamaulipas, Veracruz (Del Toro *et al.*, 2009; García-Martínez *et al.*, 2015; Rocha-Ortega & Martínez-García, 2018).

Cyphomyrmex rimosus

Es una hormiga cultivadora de hongos, sin embargo, a diferencia de las especies del género *Atta* no corta materia vegetal, al respecto Stuble *et al.*, (2010) observaron que colecta semillas, los autores recomiendan estudiar más sobre su biología. En este estudio sólo se colectó un ejemplar por medio de redeo en sotobosque.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (del Toro *et al.*, 2009; Sánchez-Peña, 2010; Vásquez-Bolaños, 2011; González-Valdivia *et al.*, 2013; Ahuatzin *et al.*, 2019; García-Martínez *et al.*, 2015; Pérez-Toledo *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016b; Rocha-Ortega *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rocha-Ortega & Coronel-Arellano, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Mycetomoellerius turrifex

De acuerdo con Rabeling *et al.* (2007), esta especie cultiva hongos en amentos de encinos y otros desechos vegetales, a diferencia de las especies en el género *Atta*, *M. turrifex* no corta materia vegetal. De esta especie se obtuvieron 28 individuos mediante redeo en el sotobosque.

Distribución en México. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz (Flores-Maldonado *et al.*, 1999; Flores-Maldonado & González-Hernández, 2005; Sánchez-Peña, 2010; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020).

Wasmannia auropunctata

La International Union for Conservation of Nature (UICN) considera a esta especie como una de las 100 especies invasivas más peligrosas, debido a que muy fácilmente pueden desplazar a otras especies de hormigas; además, también se ha documentado que pueden atacar crías de reptiles y aves, por lo que se le puede considerar como una plaga agrícola. Por otro lado, se ha registrado que tienen interacción con hemipteros, los cuales son los transmisores de enfermedades a plantas (Rosselli & Wetterer, 2017; Si-qi *et al.*, 2022; Wetterer & Porter, 2003). *W. auropunctata* fue colectada por medio de trampa pitfall colocada en *Q. germana*, *Liquidambar styraciflua* L. (1753), *Trichilia havanensis* y por redeo; si bien fueron sólo 16 individuos los que se recolectaron, se observó que en la zona rural de la selva media-baja subcaducifolia eran más abundantes, llegando a ser molestas para los pobladores. Distribución en México. Baja California Norte, Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (del Toro *et al.*, 2009; de la Mora *et al.*, 2010; Aguirre *et al.*, 2013; González-Valdivia *et al.*, 2013; Koptur *et al.*, 2013; Landero-Torres *et al.*, 2014; de la Mora *et al.*, 2015; García-Martínez *et al.*, 2015; Lara-Villalón *et al.*, 2015; Morris & Perfecto, 2016; Ennis & Philpott, 2017; García-Robledo *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rocha-Ortega *et al.*, 2018; Ahuatzin *et al.*, 2019; Corro *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020).

Cardiocondyla emeryi

Es una especie omnívora, que se alimenta de pequeños insectos de cuerpo blando, pero también se puede alimentar de sustancias azucaradas producidas por hemípteros (Creighton y Snelling 1974; Siddiqui et al., 2019). Dentro de la Reserva se colectó en el sotobosque por redeo, obteniendo sólo dos ejemplares.

Distribución en México. Chihuahua, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán (González-Valdivia et al., 2013; Varela-Hernández, 2013; García-Martínez et al., 2015; Rocha-Ortega & Castaño-Meneses, 2015; Rodríguez-de León et al., 2019; Dáttilo et al., 2020; Soto-Cárdenas et al., 2020; Antweb, 2023).

Crematogaster torosa

Por lo general, se trata de una especie que se asocia a zonas perturbadas. Según Longino (2003) en Costa Rica se ha observado que anida en las mismas cavidades ocupadas por *Pseudomyrmex* sobre acacias. En este estudio se colectaron 16 individuos por medio de redeo en sotobosque.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Johnson & Ward, 2002; Gove et al., 2009; González-Valdivia et al., 2013; García-Martínez et al., 2015; Novelo-Gutiérrez et al., 2018; Dáttilo et al., 2020; Antweb, 2023).

C. curvispinosa

Es una especie que suele ser colectada en zonas con un grado de perturbación. Anidan en cavidades de ramas y troncos, sus colonias son pequeñas con aproximadamente de 12 obreras (Longino, 2003). Se colectó un total de 19 individuos por medio de red de golpeo en sotobosque.

Distribución en México. Baja California Norte, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (Vásquez-Bolaños, 2011; González-Valdivia et al., 2013; García-Martínez et al., 2015; Gillette et al., 2015; Vásquez-Bolaños & Escoto-Rocha, 2015; Vergara-Torres et al., 2016; Ennis & Philpott, 2017; Novais et al., 2017; Novelo-Gutiérrez et al., 2018; Corro et al., 2019; Dáttilo et al., 2020; Antweb, 2023).

C. minutissima

Usualmente anida a nivel del suelo, aunque con frecuencia se ha observado anidando en madera en descomposición; sus nidos son pequeños con menos de 100 obreras (Longino, 2003). Se obtuvieron un total de 17 individuos colectados en el sotobosque por medio de una red entomológica.

Distribución en México. Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Antweb, 2023; Dáttilo et al., 2020; Vásquez-Bolaños, 2011).

C. jardinero

Se trata de una especie que anida en las copas de los árboles, en sus nidos conocidos como jardines se han observado otras especies de hormigas como *Pseudomyrmex* y *Tapinoma* (Longino, 2003). En este estudio se obtuvieron cinco ejemplares por medio de redeo en el sotobosque, los cuales se encuentran depositados en el CEAM.

Distribución en México: Tamaulipas (Ríos-Cruz et al., 2015).

C. opaca

Sobre esta especie, prácticamente no se conoce nada acerca de su biología. Se colectaron 3 ejemplares de *C. opaca* por medio de trampas pitfall con cebo de miel colocada en *Q. germana*, considerando que la mayoría de las especies de *Crematogaster* anidan en árboles, no se descarta la posibilidad de que *C. opaca* sea de hábitos arborícolas.

Distribución en México. Baja California Norte, Chiapas, Duran-

go, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo (Johnson & Ward, 2002; Varela-Hernández, 2013; Rocha-Ortega et al., 2016; Dubovikoff & Coronado-Blanco, 2017; Morgan & Mackay, 2017; Antweb, 2023).

Temnothorax obturator

Es una especie que ha sido observada anidando en las agallas de los encinos y en cavidades de árboles de fresno (Mackay, 2000), por lo que esta especie es considerada arbórea. Dentro de la Reserva se colectaron 17 individuos por medio de redeo en el sotobosque

Distribución en México: Tamaulipas (Ríos-Cruz et al., 2015).

*** *Temnothorax rugatulus***

Se distribuye principalmente en ecosistemas con climas templados ya sea bosques de pino piñonero-juniperos o desiertos templados; los nidos son monogineos, teniendo diferentes sitios de anidación, desde debajo de rocas hasta pastos o ramas de árboles (Mackay, 2000). Esta especie fue colectada por medio de redeo en sotobosque obteniendo un solo ejemplar. Esta especie constituye el primer registro para Tamaulipas.

Distribución en México. Baja California Norte, Chihuahua, *Tamaulipas (Johnson & Ward, 2002; Antweb, 2023).

Nesomyrmex wilda

En este estudio se colectó un individuo por medio de redeo en el sotobosque. Al parecer se trata de una especie con hábitos arbóreos, de acuerdo con Novais et al. (2021) observaron un nido en domacios de *Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Oken (1833) en la Estación Biológica Chamela, Jalisco, México.

Distribución en México. Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Morelos (Dáttilo et al., 2020; Novelo-Gutiérrez et al., 2018; Novais et al., 2021; Rojas et al., 2014; Vásquez-Bolaños, 2011).

Solenopsis azteca

Pacheco & Mackay (2013), registraron a *S. azteca* anidando junto con termitas de la especie *Amitermes medius* Banks, 1918. En el BMM, se colectó en las trampas pitfall con cebos de atún y miel colocados en *Meliosma* sp. obteniendo 70 ejemplares.

Distribución en México. Tamaulipas y Veracruz (Landro-Torres et al., 2014; Vásquez-Bolaños, 2015; García-Martínez et al., 2017).

S. brevicornis

Anida en suelo y madera muerta (Pacheco y Mackay, 2013; Antweb, 2023). A diferencia de *S. azteca* *S. brevicornis* se colectó en el sotobosque por medio de redeo y en una trampa pitfall con cebo de atún colocada en *Q. polymorpha*, obteniendo ocho ejemplares.

Distribución en México. Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz (Jeanne, 1979; Vásquez-Bolaños, 2011; González-Valdivia et al., 2013; Vásquez-Bolaños, 2011).

O. laticeps

Al parecer es una especie poco abundante en la RBEC, ya que se obtuvo solo un ejemplar de esta especie, la cual fue colectada por redeo. Según Lara-Villalón et al (2015) *O. laticeps* es depredadora, que suele cazar individualmente y forrajear a nivel de suelo o en vegetación baja.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (Brown, 1976; Horvitz & Beattie, 1980; García-Moreno et al., 2003; Valenzuela-González, 2007; del Toro et al., 2009; Alatorre-Bracamontes & Vásquez-Bolaños, 2010; González-Valdivia et al., 2013; Rocha-Ortega & Favila, 2013; Landero-Torres et al., 2014, Rojas et al.,

2014; Landero-Torres *et al.*, 2015; Macgregor-Fors *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016; García-Robledo *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Ahuatzin *et al.*, 2019; Corro *et al.*, 2019; Rodríguez-de León *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Neoponera villosa

Esta especie se colectó en las trampas arbóreas con cebo de atún, colocadas en *Q. germana* y *Eugenia* sp. De acuerdo con Grüter *et al.* (2018) y Wild (2002) se trata de una especie que anida en las cavidades de los árboles u orquídeas; además de que suele forrajear en el estrato arbóreo, aunque igual puede ser colectada a nivel de suelo.

Distribución en México. Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán (Flores-Maldonado *et al.*, 1999; García-Moreno *et al.*, 2003; Gove *et al.*, 2005; Quiroz-Robledo & Valenzuela-González, 2007; del Toro *et al.*, 2009; Alatorre-Bracamontes & Vásquez-Bolaños, 2010; Mackay & Mackay, 2010; González-Valdivia *et al.*, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Hénaut *et al.*, 2014; Pérez-Lachaud *et al.*, 2014; Rojas *et al.*, 2014; García-Martínez *et al.*, 2015; Rodríguez-Elizalde & Escoto-Rocha, 2015; Varela-Hernández *et al.*, 2016; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Corro *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020).

Pachycondyla harpax

Al igual que *N. villosa* y *O. laticeps*, *P. harpax* es una especie depredadora de termitas y otros artrópodos, por lo que su área de forrajeo se localiza tanto en suelo como en los diferentes estratos vegetales (García-Pérez *et al.*, 1977). En la Reserva se obtuvieron dos ejemplares por medio de trampas pitfall con cebo de atún colocadas en *Q. germana*.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (del Toro *et al.*, 2009; Alatorre-Bracamontes & Vásquez-Bolaños, 2010; de la Mora & Philpott, 2010; Mackay & Mackay, 2010; González-Valdivia *et al.*, 2013; de la Mora *et al.*, 2015; García-Martínez *et al.*, 2015; Vásquez-Bolaños, 2015; Ennis & Philpott, 2017; García-Robledo *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Ahuatzin *et al.*, 2019; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

Pseudomyrmex brunneus

A esta especie se le colectó por medio de redeo en sotobosque obteniendo 3 ejemplares. De acuerdo con Ward (1985), es una especie poco común y por lo general se le puede colectar en ramas y tallos muertos.

Distribución en México. Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán (de la Mora *et al.*, 2015; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rodríguez de León *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

P. seminole

P. seminole se colectó por medio de trampa pitfall con cebo de miel, colocado en *Ocotea tampicensis* (Meisn.) Hemsl (1882), obteniendo seis ejemplares y 10 más se obtuvieron por redeo en sotobosque. Es una especie arbórea que anida en las cavidades de los árboles (Ward, 1985).

Distribución en México. Sonora, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Quintana Roo (Alatorre-Bracamontes & Vásquez-Bolaños, 2010; González-Valdivia *et al.*, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Rojas *et al.*, 2014; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

P. gracilis

A esta especie se le colectó en trampa pitfall con miel, colocada en *P. liebranii*, también se obtuvo por medio de redeo obteniendo un ejemplar por cada método; al igual que las anteriores especies de *Pseudomyrmex* anida en cavidades de árboles o ramas muertas; en algunas especies arbóreas como las del género *Acacia* pueden presentar una asociación mutualista (Fonseca-Romero *et al.*, 2019). Otro dato importante de esta especie es que su presencia es mayor en zonas perturbadas como en bosques secundarios (Ward, 1993).

Distribución en México. Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas (Bestelmeyer & Scholey, 1999; Flores-Maldonado & González-Hernández, 2005; Gove *et al.*, 2005; del Toro *et al.*, 2009; Gove *et al.*, 2009; Alatorre-Bracamontes & Vásquez-Bolaños, 2010; Aguirre *et al.*, 2013; González-Valdivia *et al.*, 2013; Livingston *et al.*, 2013; Varela-Hernández, 2013; Escalante-Jiménez & Vásquez-Bolaños, 2014; Rivas-Arancibia *et al.*, 2014; Rodríguez-De León *et al.*, 2014; Landero-Torres *et al.*, 2014; Castaño-Meneses *et al.*, 2015; García-Martínez *et al.*, 2015; Gillette *et al.*, 2015; Vásquez-Bolaños, 2015; Villalvazo-Palacios *et al.*, 2015; Benítez-Malvido *et al.*, 2016; Varela-Hernández *et al.*, 2016; Ennis & Philpott., 2017; Novais *et al.*, 2017; Vergara-Torres *et al.*, 2017; Gómez-Otamendi *et al.*, 2018; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Philpott *et al.*, 2018; Corro *et al.*, 2019; Rocha-Ortega & Coronel-Arellano, 2019, Dáttilo *et al.*, 2020; Antweb, 2023).

P. pallidus

Se colectó un ejemplar por medio de redeo en el sotobosque. De acuerdo con Ward (1985) esta especie anida principalmente en tallos de herbáceas, por lo que colectarla con red en este estrato no es raro.

Distribución en México. Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán (Aguirre *et al.*, 2013; Antweb, 2023; Dáttilo *et al.*, 2020; García-Martínez *et al.*, 2015; Janda *et al.*, 2019; Johnson & Ward, 2002; Novelo-Gutiérrez *et al.*, 2018; Rocha-Ortega & Castaño-Meneses, 2015; Rodríguez de León *et al.*, 2018; Varela-Hernández, Rocha-Ortega, *et al.*, 2016; Vásquez-Bolaños, 2015; Vergara-Torres *et al.*, 2016).

Conclusión

Los resultados obtenidos muestran que la vegetación del BMM, presenta un papel importante en la diversidad mirmecológica; por ser utilizados como sitios de anidación y/o forrajeo. Otro dato relevante es la presencia de especies indicadoras de paisajes antrópicos e invasoras, cuya presencia hace referencia de que el BMM presenta un grado de perturbación; por lo que es importante realizar estudios extensos en tanto en vegetación como en suelo para contribuir a conocimiento taxonómico de la mirmecofauna presente en el BMM. y en un futuro conocer si las especies invasivas e indicadoras de perturbación provocan la pérdida de diversidad taxonómica.

Referencias citadas

AGOSTI, D., & ALONSO, L. E. 2000. The ALL protocol: A standard protocol for the collection of ground-dwelling ants. In D. Agosti, J. D. Majer, L. E. Alonso, & T. Schultz (Eds.), *Ants: Standard Methods for Measuring and Monitoring Biodiversity*. Smithsonian Institution Press. New York. pp. 204–206.

- AGUILAR-MÉNDEZ, M. J., M. ROSAS-MEJÍA, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, G. A. GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ & M. JANDA. 2021. New distributional records for ants and the evaluation of ant species richness and endemism patterns in Mexico. *Biodiversity Data Journal*, 9. <https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e60630>
- AGUILAR-VELASCO, R. G., C. POTEAUX, R. MEZA-LÁZARO, J. P. LACHAUD, D. DUBOVIKOFF & A. ZALDÍVAR-RIVERÓN. 2016. Uncovering species boundaries in the Neotropical ant complex *Ectatomma ruidum* (Ectatomminae) under the presence of nuclear mitochondrial paralogues. *Zoological Journal of the Linnean Society*, 178(2), 226–240. <https://doi.org/10.1111/zoj.12407>.
- AGUIRRE, A., R. COATES, G. CUMPLIDO-BARRAGÁN, A. CAMPOSVILLANUEVA & C. DÍAZ-CASTELAZO. 2013. Morphological characterization of extrafloral nectaries and associated ants in tropical vegetation of Los Tuxtlas, Mexico. *Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 208(2), 147–156. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.02.008>
- AGUIRRE, A., W. DÁTILLO, D. RODRÍGUEZ-MORALES, S. CANCHOLA-OROZCO, E. COCOLETZI-VÁSQUEZ, R. COATES & G. ANGELES-ALVAREZ. 2018. Foraging ants on the extrafloral nectaries repel nectar thieves but not the effective pollinator of *Vigna luteola* (Fabaceae) in a Mexican coastal sand dune. *Sociobiology*, 65(4), 621. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v65i4.3466>
- AHUATZIN, D. A., E. J. CORRO, A. A. JAIMES, J. E. VALENZUELA GONZÁLEZ, R. M. FEITOSA, M. C. RIBEIRO, J. C. L. ACOSTA, R. COATES & W. DÁTILLO. 2019. Forest cover drives leaf litter ant diversity in primary rainforest remnants within human-modified tropical landscapes. *Biodiversity and Conservation*, 28(5), 1091–1107. <https://doi.org/10.1007/s10531-019-01712-z>
- ALATORRE-BRACAMONTES, C. E. & M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, M. 2010. Lista comentada de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Norte de México. *Dugesiana*, 17(1), 9–36.
- ANTONIAZZI, R., D. AHUATZIN, J. PELAYO-MARTÍNEZ, L. ORTIZ-LOZADA, M. LEPONCE & W. DÁTILLO. 2020. On the Effectiveness of Hand Collection to Complement Baits When Studying Ant Vertical Stratification in Tropical Rainforests. *Sociobiology*, 67(2), 213. <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v67i2.4909>
- ANTWEB. 2023. *California Academy of Science*. <https://www.antweb.org>. (Consultado el 25 de mayo de 2023).
- BENÍTEZ-MALVIDO, J., W. DÁTILLO, A. P. MARTÍNEZ-FALCÓN, C. DURÁN-BARRÓN, J. VALENZUELA, S. LÓPEZ & R. LOMBERA. 2016. The Multiple Impacts of Tropical Forest Fragmentation on Arthropod Biodiversity and on their Patterns of Interactions with Host Plants. *PLOS ONE*, 11(1), e0146461. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146461>
- BESTELMEYER, B.T. & R. L. SCHOLEY. 1999. The ants of the southern Sonoran Desert, pitfall: community structure and the role of trees. *Biodiversity & Conservation* 8: 643–657.
- BLAIMER, B. B. 2010. Taxonomy and Natural History of the Crematogaster (Decacrema)-group (Hymenoptera: Formicidae) in Madagascar. *Zootaxa* 2714: 1–39. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2714.1.1>
- BLOM, P. E. & W. H. CLARK. 1980. Observations of Ants (Hymenoptera: Formicidae) Visiting Extrafloral Nectaries of the Barrel Cactus, *Ferocactus gracilis* Gates (Cactaceae), in Baja California, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 25(2), 181. <https://doi.org/10.2307/3671240>
- BORGMEIER, T. 1959. Revision of the genus *Atta* Fabricius (Hymenoptera, Formicidae). *Studia Entomologica*, 2(1–4), 321–390.
- BRONSTEIN, J. L., R. ALARCÓN & M. GEBER. 2006. The evolution of plant–insect mutualisms. *New Phytologist*, 172(3), 412–428. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2006.01864.x>
- BROWN, W. L. 1976. Contributions toward a reclassification of the Formicidae. Part VI. Ponerinae, Tribe Ponerini, Subtribe Odontomachiti. Section A. Introduction, subtribal characters, Genus *Odontomachus*. *Studia Entomologica*, 19:67–1971.
- BROWN, W. L. JR. 1964. The ant genus *Smithistruma*: a first supplement to the World revision (Hymenoptera: Formicidae). *Transactions of the American Entomological Society*, 89, 183–200.
- BROWN W. L., JR. 1976. Contributions toward a reclassification of the Formicidae. Part VI. Ponerinae, tribe Ponerini, subtribe Odontomachiti. Section A. Introduction, subtribal characters. Genus *Odontomachus*. *Studia entomologica*, 19, 67–171.
- CALIXTO, E. S., D. LANGE & K. DEL-CLARO. 2021. Net benefits of a mutualism: Influence of the quality of extrafloral nectar on the colony fitness of a mutualistic ant. *Biotropica*, 53(3), 846–856. <https://doi.org/10.1111/btp.12925>
- CORRO, E. J., D. A. AHUATZIN, A. A. JAIMES, M. E. FAVILA, M. C. RIBEIRO, J. C. LÓPEZ-ACOSTA & W. DÁTILLO. 2019. Forest cover and landscape heterogeneity shape ant–plant co-occurrence networks in human-dominated tropical rainforests. *Landscape Ecology*, 34(1), 93–104. <https://doi.org/10.1007/s10980-018-0747-4>
- CREIGHTON, S. W. 1950. *The ants of North America. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*. (Vol. 104). Harvard College.
- CREIGHTON, W. S. & R. R. SNELLING. 1974. Notes on the behavior of three species of Cardiocondyla in the United States (Hymenoptera: Formicidae). *Journal of the New York Entomological Society*, 82, 82–92.
- DÁTILLO, W., A. AGUIRRE, R. V. FLORES-FLORES, R. FAGUNDES, D. LANGE, J. GARCÍA-CHÁVEZ, K. DEL-CLARO & V. RICO-GRAY. 2015. Secretory activity of extrafloral nectaries shaping multitrophic ant–plant–herbivore interactions in an arid environment. *Journal of Arid Environments*, 114, 104–109. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.12.001>
- DÁTILLO, W., M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, D. A. AHUATZIN, R. ANTONIAZZI, E. CHÁVEZ-GONZÁLEZ, E. CORRO, P. LUNA, R. GUEVARA, F. VILLALOBOS, R. MADRIGAL-CHAVERO, J. C. FALCÃO, A. BONILLA-RAMÍREZ, A. R. G. ROMERO, A. MORA, A. RAMÍREZ-HERNÁNDEZ, A. L. ESCALANTE-JIMÉNEZ, A. P. MARTÍNEZ-FALCÓN, A. I. VILLARREAL, A. G. C. SANDOVAL ET AL., & I. MACGREGOR-FORS. 2020. Mexico ants: incidence and abundance along the Nearctic–Neotropical interfaz. *Ecology*, 101(4). <https://doi.org/10.1002/ecy.2944>
- DE LA MORA, A., G. LIVINGSTON & S. M. PHILPOTT. 2008. Arboreal Ant Abundance and Leaf Miner Damage in Coffee Agroecosystems in Mexico. *Biotropica*, 40(6), 742–746.
- DE LA MORA, A., J. A. GARCÍA-BALLINAS & S. M. PHILPOTT. 2015. Local, landscape, and diversity drivers of predation services provided by ants in a coffee landscape in Chiapas, Mexico. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 201, 83–91. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.11.006>
- DE LA MORA, A. & S. M. PHILPOTT. 2010. Wood-Nesting Ants and Their Parasites in Forests and Coffee Agroecosystems. *Environmental Entomology*, 39(5), 1473–1481. <https://doi.org/10.1603/EN09295>
- DE LA MORA, A., G. PEREZ-LACHAUD, J. P. LACHAUD & S. M. PHILPOTT. 2015. Local and Landscape Drivers of Ant Parasitism in a Coffee Landscape. *Environmental Entomology*, 44(4), 939–950. <https://doi.org/10.1093/ee/nvv071>
- DE OLIVEIRA, G. V., M. M. CORRÊA, I. M. A. GÓES, A. F. P. MACHADO, R. J. DE SÁ-NETO & J. H. C. DELABIE. 2015. Interactions between *Cecropia* (Urticaceae) and ants (Hymenoptera: Formicidae) along a longitudinal east-west transect in the Brazilian Northeast. *Annales de La Société Entomologique de France (N.S.)*, 51(2), 153–160. <https://doi.org/10.1080/00379271.2015.1061231>
- DEJEAN, A., A. COMPIN, J. H. C. DELABIE, F. AZÉMAR, B. CORBARA & M. LEPONCE. 2019. Biotic and abiotic determinants of the formation of ant mosaics in primary Neotropical rainforests. *Ecological Entomology*, 44(4), 560–570. <https://doi.org/10.1111/een.12735>
- DEL TORO, I., M. VÁSQUEZ, W. P. MACKAY, P. ROJAS-FERNÁNDEZ & R. ZAPATA-MATA. 2009. Hormigas de Tabasco: explorando la diversidad de la mirmecofauna en las selvas tropicales de baja altitud. *Dugesiana*, 1–14.
- DUBOVIKOFF, D. A., & J. M. CORONADO-BLANCO. 2017. A checklist of ants (Hymenoptera: Formicidae) of the state of Tlaxcala, Mexico. *Caucasian Entomological Bulletin*, 13(2), 235–241. <https://doi.org/10.23885/1814-3326-2017-13-2-235-241>
- ENNIS, K. K. & S. M. PHILPOTT. 2017. Strong influences of a dominant, ground-nesting ant on recruitment, and establishment of

- ant colonies and communities. *Biotropica*, **49**(4), 521–530. <https://doi.org/10.1111/btp.12347>
- ESCALANTE-JIMÉNEZ A. L. & M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS. 2014. La colección de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). *Entomología Mexicana*, **1**, 1057–1062.
- FLORES-FLORES, R. V., A. AGUIRRE, D. V. ANJOS, F. S. NEVES, R. I. CAMPOS & W. DÁTILLO. 2018. Food source quality and ant dominance hierarchy influence the outcomes of ant-plant interactions in an arid environment. *Acta Oecologica*, **87**, 13–19. <https://doi.org/10.1016/j.actao.2018.02.004>
- FLORES-MALDONADO, K. Y., S. A. PHILLIPS & G. SANCHEZ-RAMOS. 1999. The Myrmecofauna (Hymenoptera : Formicidae) along an Altitudinal Gradient in the Sierra Madre Oriental of North-eastern Mexico. *The Southwestern Naturalist*, **44**(4), 457. <https://doi.org/10.2307/3672343>
- FLORES-MALDONADO, K. Y. & H. GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ. 2005. Mirmecofauna de huertos de mangos en Gómez Farías, Tamaulipas. In Sánchez-Ramos G., P. Reyes-Castillo & R. Dirzo (Eds.), *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas, México*. (pp. 483–488). Universidad Autónoma de Tamaulipas.
- FLORES-MALDONADO, K. Y., I. RODRÍGUEZ DE LEÓN, L. GUZMÁN-DÍAZ & M. ROSAS MEJÍA. 2021. Myrmecological diversity (Hymenoptera: Formicidae) in Tamaulipas, México. *Revista de La Sociedad Entomológica Argentina*, **80**(04), 81–99. <https://doi.org/10.25085/rsea.800404>
- FONSECA-ROMERO, M. A., J. FORNONI, E. DEL-VAL & K. BOEGE. 2019. Ontogenetic trajectories of direct and indirect defenses of myrmecophytic plants colonized either by mutualistic or opportunistic ant species. *Oecologia*, **190**(4), 857–865. <https://doi.org/10.1007/s00442-019-04469-y>
- FONTALVO-RODRÍGUEZ, L. & Y. DOMÍNGUEZ-HAYDAR. 2009. *Ectatomma ruidum* (Roger) como indicadora de la diversidad de hormigas cazadoras (Hymenoptera: Formicidae) y relación con estructuras vegetales en Parches de bosque seco del Caribe, Colombiano. *Revista Intropical*, **4**(1), 29–39.
- GARCÍA-MARTÍNEZ, M. Á., D. L. MARTÍNEZ-TLAPA, G. R. PÉREZ-TOLEDO, L. N. QUIROZ-ROBLEDO, G. CASTAÑO-MENESES, J. LABORDE & J. E. VALENZUELA-GONZÁLEZ. 2015. Taxonomic, Species and Functional Group Diversity of Ants in a Tropical Anthropogenic Landscape. *Tropical Conservation Science*, **8**(4), 1017–1032. <https://doi.org/10.1177/194008291500800412>
- GARCÍA-MARTÍNEZ, M., J. E. VALENZUELA-GONZÁLEZ, F. ESCOBAR-SARRIA, F. LÓPEZ-BARRERA & G. CASTAÑO-MENESES. 2017. The surrounding landscape influences the diversity of leaf-litter ants in riparian cloud forest remnants. *PLoS ONE*, **12**(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172464>
- GARCÍA-MORENO, D., R. W. JONES, W. P. MACKAY & P. ROJAS-FERNÁNDEZ. 2003. Diversity and habitat associations of the ants (Insecta: Formicidae) of El Edén Ecological Reserve. In A. Gómez-Pompa, M. F. Allen, S. L. Fedick, & J. J. Osornio (Eds.), *The Lowland Maya area: three millennia at the human-wildland interface* (pp. 293–304). Food Products Press.
- GARCÍA-PÉREZ, J. A., A. BLANCO-PIÑON, R. MERCADO-HERNÁNDEZ & M. BADI. 1977. El comportamiento depredador de *Pachycondyla harpax* Fabr. sobre *Gnathamitermes tubiformans* Buckley en condiciones de cautiverio. *Southwestern Entomologist*, **22**, 345–353.
- GARCÍA-ROBLEDO, C., H. CHUQUILLANQUI, E. K. KUPREWICZ & F. ESCOBAR-SARRIA. 2018. Lower thermal tolerance in nocturnal than in diurnal ants: a challenge for nocturnal ectotherms facing global warming. *Ecological Entomology*, **43**(2), 162–167. <https://doi.org/10.1111/een.12481>
- GILLETTE, P. N., K. K. ENNIS, G. DOMINGUEZ-MARTÍNEZ & S. M. PHILPOTT. 2015. *Changes in Species Richness, Abundance, and Composition of Arboreal Twig-Nesting Ants Along an Elevational Gradient in Coffee Landscapes*. **47**(6), 712–722.
- GÓMEZ-OTAMENDI, E., Y. ORTIZ-ARTEAGA, E. S. ÁVILA-GÓMEZ, G. PÉREZ-TOLEDO, J. VALENZUELA & C. E. MORENO. 2018. Diversidad de hormigas epigeas en cultivos de nopal tunero (*Opuntia albicarpa*) y matorrales de *Opuntia* spp. del estado de Hidalgo, México. *Revista mexicana de biodiversidad*, **89**(2), 454–465. <https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2018.2.2293>
- GONZÁLEZ-TEUBER, M. & M. HEIL. 2010. *Pseudomyrmex* ants and acacia host plants join efforts to protect their mutualism from microbial threats. *Plant Signaling & Behavior*, **5**(7), 890–892. <https://doi.org/10.4161/psb.5.7.12038>
- GONZÁLEZ-VALDIVIA, N. A., G. GONZÁLEZ-ESCOLÁSTICO, E. BARBA, S. HERNÁNDEZ-DAUMÁS & S. OCHOA-GAONA. 2013. Mirmecofauna asociada con sistemas agroforestales en el Corredor Biológico Mesoamericano en Tabasco, México. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, **84**(1), 306–317. <https://doi.org/10.7550/rmb.30996>
- GOVE, A. D., J. D. MAJER & V. RICO-GRAY. 2005. Methods for conservation outside of formal reserve systems: The case of ants in the seasonally dry tropics of Veracruz, Mexico. *Biological Conservation*, **126**(3), 328–338. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.06.008>
- GOVE, A. D., J. D. MAJER & V. RICO-GRAY. 2009. Ant assemblages in isolated trees are more sensitive to species loss and replacement than their woodland counterparts. *Basic and Applied Ecology*, **10**(2), 187–195. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2008.02.005>
- GRÜTER, C., M. WÜST, A. P. CIPRIANO & F. S. NASCIMENTO. 2018. Tandem Recruitment and Foraging in the Ponerine Ant *Pachycondyla harpax* (Fabricius). *Neotropical Entomology*, **47**(6), 742–749. <https://doi.org/10.1007/s13744-017-0571-6>
- GUZMÁN-MENDOZA, R., J. CALZONTZI-MARÍN, M. D. SALAS-ARAIZA, E. SALAZAR-SOLÍS, D. SANZÓN-GÓMEZ & R. MARTÍNEZ-YAÑEZ. 2016. Riqueza y diversidad de hormigas en tres fragmentos de bosque templado con diferente nivel de disturbio. *Entomología Mexicana*, **3**, 502–508.
- HEADLEY, A. E. 1943. Population Studies of Two Species of Ants, *Leptothorax Longispinosus* Roger and *Leptothorax Curvispinosus* Mayr. *Annals of the Entomological Society of America*, **36**(4), 743–753. <https://doi.org/10.1093/aesa/36.4.743>
- HENAUT, Y., B. CORBARA, L. PELOZUELO, F. AZEMAR, R. CEREGHINO, B. HERAULT, & A. DEJEAN. 2014. A Tank Bromeliad Favors Spider Presence in a Neotropical Inundated Forest. *PLoS ONE*, **9**(12), e114592. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114592>
- HERNÁNDEZ-FLORES, J., A. FLORES-PALACIOS, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, V. H. TOLEDO-HERNÁNDEZ, O. SOTELLO-CARO & M. RAMOS-ROBLES. 2021. Effect of forest disturbance on ant (Hymenoptera: Formicidae) diversity in a Mexican tropical dry forest canopy. *Insect Conservation and Diversity*, **14**(3), 393–402. <https://doi.org/10.1111/icad.12466>
- HERNÁNDEZ-LÓPEZ T., J. M. CORONADO-BLANCO, A. D. DUBOVIKOFF, E. RUÍZ-CANCINO & J. TREVIÑO-CARRERÓN. 2017. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) encontradas en tres orquídeas (Orchidaceae) de Miquihuana, Tamaulipas, México. *Acta Zoológica Mexicana*, **33**(2), 416–418.
- HÖLLDOBLER, B., & E. O. WILSON. 1990. *The ants*. Belknap Press. New York, 732 pp.
- HORVITZ, C. C. & A. J. BEATTIE. 1980. Ant Dispersal of *Calathea* (Marantaceae) Seeds by Carnivorous Ponerines (Formicidae) in a Tropical Rain Forest. *American Journal of Botany*, **67**(3), 321. <https://doi.org/10.2307/2442342>
- IBARRA-GARIBAY, L. E. & G. CASTAÑO-MENESES. 2020. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) asociadas a dos especies de *Psittacanthus* (Santalales: Loranthaceae) en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, México. *Dugesiana*, **27**(2)125–130.
- JANDA, M., M. ROSAS-MEJÍA, P. CORCUERA, M. J. AGUILAR-MÉNDEZ, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS & Y. TAFOYA-ALVARADO. 2019. Diversity and Community Structure of Ants in the Cuatro Ciénegas Basin, Coahuila, Mexico. pp. 129–145. In Álvarez, F. M. Ojeda (eds). *Animal Diversity and Biogeography of the Cuatro Ciénegas Basin. Cuatro Ciénegas Basin: An Endangered Hyperdiverse Oasis*. Springer, Cham
- JEANNE, R. L. 1979. A latitudinal gradient in rates of ant predation. *Ecology*, **60**, 1211–1224.
- JOHNSON, R. A. & P. S. WARD. 2002. Biogeography and endemism of ants (Hymenoptera: Formicidae) in Baja California, Mexico: a first overview. *Journal of Biogeography*, **29**(8), 1009–1026. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2002.00746.x>

- KASPARI, M. 2000. Do Imported Fire Ants Impact Canopy Arthropods? Evidence from Simple Arboreal Pitfall Traps. *The Southwestern Naturalist*, **45**(2), 118. <https://doi.org/10.2307/3672451>
- KLIMES, P., C. IDIGEL, M. RIMANDAI, T. M. FAYLE, M. JANDA, G. D. WEIBLEN & V. NOVOTNY. 2012. Why are there more arboreal ant species in primary than in secondary tropical forests? *Journal of Animal Ecology*, **81**(5), 1103–1112. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2012.02002.x>
- KOCH, E. B. A., W. DÁTILLO, F. CAMAROTA & H. L. VASCONCELOS. 2018. From species to individuals: does the variation in ant-plant networks scale result in structural and functional changes? *Population Ecology*, **60**(4), 309–318. <https://doi.org/10.1007/s10144-018-0634-5>
- KOPTUR, S., M. PALACIOS-RIOS, C. DÍAZ-CASTELAZO, W. P. MACKAY & V. RICO-GRAY. 2013. Nectar secretion on fern fronds associated with lower levels of herbivore damage: field experiments with a widespread epiphyte of Mexican cloud forest remnants. *Annals of Botany*, **111**(6), 1277–1283. <https://doi.org/10.1093/aob/mct063>
- KUGLER, C. & W. BROWN. 1982.. Revisionary and other studies on the ant genus *Ectatomma*, including the descriptions of two new species. *Agriculture; Cornell University Agricultural Experiment Station*, **24**, 1–7.
- LANDERO-TORRES, I., M. A. GARCÍA-MARTÍNEZ, M. E. GALINDO-TOVAR, O. R. LEYVA-OVALLE, H. E. LEE-ESPINOSA, J. MURGUÍA-GONZÁLEZ & J. NEGRÍN-RUIZ. 2014. Alpha Diversity of the Myrmecofauna of the Natural Protected Area Metlac from Fortín, Veracruz, Mexico. *Southwestern Entomologist*, **39**(3), 541–553. <https://doi.org/10.3958/059.039.0315>
- LANDERO-TORRES, I., J. MURGUÍA-GONZÁLEZ, M. E. GALINDO-TOVAR, O. R. LEYVA-OVALLE, E. PRESA-PARRA, L. N. QUIROZ-ROBLEDO, J. E. VALENZUELA-GONZÁLEZ & M. A. GARCÍA-MARTÍNEZ. 2015. Nuevos registros de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para Tlaxcala, México. *Revista Colombiana de Entomología*, **41**(2), 275–277.
- LARA-VILLALÓN, M., M. ROSAS-MEJÍA, P. ROJAS-FERNÁNDEZ & P. REYES-CASTILLO. 2015. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) asociadas a palma camedor (*Chamedorea radicalis* Mart.) en el bosque tropical, Gómez Farías, Tamaulipas, México. *Acta Zoológica Mexicana (n. s.)*, **31**(2), 270–274.
- LEBRUN, E. G., P. J. DIEBOLD, M. R. ORR & L. E. GILBERT. 2015. Widespread Chemical Detoxification of Alkaloid Venom by Formicine Ants. *Journal of Chemical Ecology*, **41**(10), 884–895. <https://doi.org/10.1007/s10886-015-0625-3>
- LIVINGSTON, G., S. M. PHILPOTT & A. DE LA MORA RODRÍGUEZ. 2013. Do Species Sorting and Mass Effects Drive Assembly in Tropical Agroecological Landscape Mosaics? *Biotropica*, **45**(1), 10–17.
- LONGINO, J. T. & D. J. COX, D. J. 2009. *Pheidole bilimeki* reconsidered (Hymenoptera: Formicidae). *Zootaxa*, **1985**, 34–42.
- LONGINO, J. T. 2003. The *Crematogaster* of Costa Rica. *Zootaxa*, **151**, 1–150.
- LONGINO, J. T. 2007. A taxonomic review of the genus *Azteca* (Hymenoptera: Formicidae) in Costa Rica and a global revision of the aurita group. *Zootaxa*, **1491**, 1–63.
- LONGINO, J. T., & F. FERNÁNDEZ. 2007. Taxonomic review of the genus *Wasmannia*. *Memoirs of the American Entomological Institute*, **80**, 272–289.
- LONGINO, J. T. & R. R. SNELLING. 2002. A taxonomic revision of the *Procryptocerus* (Hymenoptera: Formicidae) of Central America. *Contribution in Sciences*, **495**, 1–30.
- LOT, A. & F. CHIANG. 1986. *Manual de herbario. Administración y manejo de colecciones, técnicas de recolección y preparación de ejemplares botánicos*. Consejo Nacional de la Flora de México. México, D. F. 142p.
- LUNA, P., Y. PEÑALOZA-ARELLANES, A. L. CASTILLO-MEZA, J. H. GARCÍA-CHÁVEZ & W. DÁTILLO. 2018. Beta diversity of ant-plant interactions over day-night periods and plant physiognomies in a semiarid environment. *Journal of Arid Environments*, **156**, 69–76. <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2018.04.003>
- MACGREGOR-FORS, I., F. ESCOBAR, R. RUEDA-HERNÁNDEZ, S. AVENDAÑO-REYES, M. BAENA, V. BANDALA, S. CHACÓN-ZAPATA, A. GUILLÉN-SERVENT, F. GONZÁLEZ-GARCÍA, F. LOREA-HERNÁNDEZ, E. MONTES DE OCA, L. MONTOYA, E. PINEDA, L. RAMÍREZ-RESTREPO, E. RIVERA-GARCÍA & E. UTRERA-BARRILLAS. 2016. City “Green” Contributions: The Role of Urban Greenspaces as Reservoirs for Biodiversity. *Forests*, **7**(12), 146. <https://doi.org/10.3390/f7070146>
- MACKAY, W. P. 2000. A review of the New World ants of the subgenus *Myrafant*, (genus *Leptothorax*) (Hymenoptera: Formicidae). *Sociobiology*, **36**, 265–444.
- MACKAY, W. P. & E. E. MACKAY. 1989. *Key to the genera of ants in Mexico (Hymenoptera: Formicidae)*. Department of Biological Science. Consultado en www.Utep.edu. (01 de Febrero de 2023).
- MACKAY, W. P. & E. E. MACKAY. 2010. *The systematics and biology of the New World ants of the genus Pachycondyla (Hymenoptera: Formicidae)*. Edwin Mellen Press. Lewiston, New York, USA. 642 p.
- McGlynn, T. P., R. Graham, J. Wilson, J. Emerson, J. M. Jandt & A. H. Jahren. 2015. Distinct types of foragers in the ant *Ectatomma ruidum*: typical foragers and furtive thieves. *Animal Behaviour*, **109**, 243–247. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.08.024>
- MORGAN, C. & W. P. MACKAY. 2017. *The North America acrobat ants of the hyperdiverse genus Crematogaster*. LAP LAMBERT Academic Publishing. 532pp.
- MORRIS, J. R. & I. PERFECTO. 2016. Testing the potential for ant predation of immature coffee berry borer (*Hypothenemus hampei*) life stages. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, **233**, 224–228. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.09.018>
- MURGUÍA-GONZÁLEZ, J., O. R. LEYVA-OVALLE, M. E. GALINDO-TOVAR, I. LANDERO-TORRES, R. C. LLARENA-HERNÁNDEZ & M. A. GARCÍA-MARTÍNEZ. 2018. Nuevos registros de hormigas para Oaxaca, México: Su importancia agrícola en cultivos de caña de azúcar. *Agrociencia*, **52**(3), 379–391.
- MURNEN, C. J., D. J. GONTHIER & S. M. PHILPOTT. 2013. Food Webs in the Litter: Effects of Food and Nest Addition on Ant Communities in Coffee Agroecosystems and Forest. *Environmental Entomology*, **42**(4), 668–676. <https://doi.org/10.1603/EN12294>
- NETTEL-HERNÁNDEZ, A., J. P. LACHAUD, D. FRESNEAU, R. A. LÓPEZ-MUÑOZ & C. POTEAUX. 2015. Biogeography, cryptic diversity, and queen dimorphism evolution of the Neotropical ant genus *Ectatomma* Smith, 1958 (Formicidae, Ectatomminae). *Organisms Diversity & Evolution*, **15**(3), 543–553. <https://doi.org/10.1007/s13127-015-0215-9>
- NICKELE, M. A., W. E. FILHO, E. B. OLIVEIRA, E. LEDE, N. CALDATO & P. STRAPASSON. 2012. Leaf-cutting ant attack in initial pine plantations and growth of defoliated plants. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, **47**(7), 892–899. <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2012000700003>
- NOVAIS, S. M. A., W. D. DAROCHA, N. CALDERÓN-CORTÉS & M. QUESADA. 2017. Wood-boring beetles promote ant nest cavities: extended effects of a twig-girdler ecosystem engineer. *Basic and Applied Ecology*, **24**, 53–59. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2017.09.001>
- NOVAIS, S., E. J. CRISTÓBAL-PÉREZ, A. AGUIRRE-JAÍMES & M. QUESADA. 2021. Arthropod facilitation mediated by abandoned dead domatia. *Ecosphere*, **12**(1). <https://doi.org/10.1002/ecs2.3323>
- NOVELO-GUTIÉRREZ, R., P. REYES-CASTILLO, L. DELGADO-CASTILLO, L. QUIROZ-ROBLEDO, J. BÁEZ-SANTACRUZ & L. ARAGÓN-AXOMULCO. (2018). Digitalización y sistematización de las colecciones biológicas del INECOL. Comisión nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad. <https://www.snib.mx/iptconabio/resource?r=SNIB-ME014-ME0141708FSIB2018.02.07>
- ORTIZ-SEPULVEDA, C. M., B. VAN BOCXLAER, A. D. MENESES & F. FERNÁNDEZ. 2019. Molecular and morphological recognition of species boundaries in the neglected ant genus *Brachymyrmex* (Hymenoptera: Formicidae): toward a taxonomic revision. *Organisms Diversity & Evolution*, **19**(3), 447–542.
- PACHECO, J. A. & W. P. MACKAY. 2013. *The systematics and biology of the new world thief ants of the genus Solenopsis (Hymenoptera: Formicidae)*. The Edwin Mellen Press. 501pp.
- PÉREZ-LACHAUD, G., M. A. JERVIS, M. REEMER & J. P. LACHAUD. 2014. An unusual, but not unexpected, evolutionary step taken

- by syrphid flies: the first record of true primary parasitoidism of ants by Microdontinae. *Biological Journal of the Linnean Society*, **111**(2), 462–472. <https://doi.org/10.1111/bij.12220>
- PÉREZ-TOLEDO, G. R., J. E. VALENZUELA-GONZÁLEZ & C. FLORES-GALVÁN. 2016. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) asociadas a tres tipos de vegetación de un paisaje agropecuario en Veracruz. *Entomología Mexicana*, **3**, 582–588.
- PHILPOTT, S. M. 2005. Changes in arboreal ant populations following pruning of coffee shade-trees in Chiapas, Mexico. *Agroforestry Systems*, **64**(3), 219–224.
- PHILPOTT, S. M., Z. SERBER & A. DE LA MORA. 2018. Influences of Species Interactions with Aggressive Ants and Habitat Filtering on Nest Colonization and Community Composition of Arboreal Twig-Nesting Ants. *Environmental Entomology*, **47**(2), 309–317. <https://doi.org/10.1093/ee/nvy015>
- PUGA-AYALA, L., & J. ESCOTO-ROCHA. 2015. Insectos potencialmente comestibles del estado de Aguascalientes, México. *Investigación y Ciencia*, **64**, 19–25.
- QUIROZ-ROBLEDO, L. N. & J. VALENZUELA-GONZÁLEZ. 2007. Distribution of Poneromorph Ants (Hymenoptera: Formicidae) in the Mexican State of Morelos. *The Florida Entomologist*, **90**(4).
- RABELING, C., P. COVER, R. A. JOHNSON & U. G. MUELLER. 2007. A review of the North American species of the fungus-gardening ant genus *Trachymyrmex* (Hymenoptera: Formicidae). *Zootaxa*, **1664**: 1–53.
- RADCHENKO, A. 2004. A review of the ant genera *Leptothorax* Mayr and *Temnothorax* Mayr (Hymenoptera: Formicidae) of the Eastern Palaearctic. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, **50**(2), 109–137.
- RÍOS-CRUZ, F. E., J. M. CORONADO-BLANCO & J. TREVIÑO-CARREON. 2015. Hymenoptera: *Camponotus senex* (Smith, 1858) (Hymenoptera: Formicidae): new record for Tamaulipas. *Dugesiana*, **22**(1).
- RIVAS-ARANCIBIA, S., H. CARRILLO-RUIZ, A. ARCE, D. FIGUEROA-CASTRO, A. HERNÁNDEZ-AGUSTINA. 2014. Effect of disturbance on the ant community in a semiarid region of Central Mexico. *Applied Ecology and Environmental Research*, **12**(3):703-716
- ROCHA-ORTEGA, M. & M. E. FAVILA. 2013. The recovery of ground ant diversity in secondary Lacandon tropical forests. *Journal of Insect Conservation*, **17**(6), 1161–1167.
- ROCHA-ORTEGA, M. & G. CASTAÑO-MENESES. 2015. Effects of urbanization on the diversity of ant assemblages in tropical dry forests, Mexico. *Urban Ecosystems*, **18**(4), 1373–1388.
- ROCHA-ORTEGA, M., X. ARNAN, J. D. RIBEIRO-NETO, I. R. LEAL, M. E. FAVILA & M. MARTÍNEZ-RAMOS. 2018. Taxonomic and functional ant diversity along a secondary successional gradient in a tropical forest. *Biotropica*, **50**(2), 290–301. <https://doi.org/10.1111/btp.12511>
- ROCHA-ORTEGA, M. & M. GARCÍA-MARTÍNEZ. 2018. Importance of Nesting Resources and Soil Conditions for the Recovery of Ant Diversity During Secondary Succession in a Tropical Rainforest. *Tropical Conservation Science*, **11**(1).
- ROCHA-ORTEGA, M. & H. CORONEL-ARELLANO. 2019. How predictable are the responses of ant and dung beetle assemblages to patch and landscape attributes in fragmented tropical forest landscapes? *Landscape and Ecological Engineering*, **15**(3), 315–322. <https://doi.org/10.1007/s11355-018-0367-9>
- RODRÍGUEZ DE LEÓN, I. R. R., C.S. VENEGAS-BARRERA, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, A. CORREA-SANDOVAL & J. V. HORTA-VEGA. 2018. Richness, Community Structure, and Diurnal Activity of Species of Ants along a Disturbance Gradient at El Cielo Biosphere Reserve, Tamaulipas, Mexico. *Southwestern Entomologist*, **43**(4), 919–938.
- RODRÍGUEZ-DE LEÓN, I. R., S. C. VENEGAS-BARRERA, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS & V. J. HORTA-VEGA. 2019. Estructura de la comunidad de formicidae (hymenoptera) en dos agroecosistemas con diferente grado de perturbación. *Agrociencia*, **53**(2), 285–301.
- RODRÍGUEZ-ELIZALDE I. J., & J. ESCOTO-ROCHA. 2015. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la Colección Zoológica del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. In M. Castaño-Meneses G., G. A. Vásquez-Bolaños J. L. Navarrete-Heredia., Quiroz-Rocha, & Alcalá-Martínez (Eds.), *Avances de Formicidae de México* (PRIMERA), pp. 61–68. Universidad Autónoma de México y Universidad de Guadalajara.
- ROEDER, K. A., V. PENUELA USECHE, D. J. LEVEY & J. RESASCO. 2021. Testing effects of invasive fire ants and disturbance on ant communities of the longleaf pine ecosystem. *Ecological Entomology*, **46**(4), 964–972. <https://doi.org/10.1111/een.13033>
- ROJAS, P., C. FRAGOSO & W. P. MACKAY. 2014. Ant Communities along a Gradient of Plant Succession in Mexican Tropical Coastal Dunes. *Sociobiology*, **61**(2). <https://doi.org/10.13102/sociobiology.v61i2.119-132>
- ROSAS-MEJÍA, M., V. VANOYE-ELIGIO, M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS & M. LARA-VILLALÓN. 2019. Occurrence of *Camponotus striatus* (Hymenoptera: Formicidae) Associated with *Tripsacum dactyloides* (Poales: Poaceae) in Northeastern Mexico. *Journal of Entomological Science*, **54**(1), 103–105. <https://doi.org/10.18474/JES18-80>
- ROSAS-MEJÍA, M., M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, G. GAONA GARCÍA & V. VANOYE-ELIGIO. 2020. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del estado de Sinaloa, México. *Acta Zoológica Mexicana* (N. S.), 1–17. <https://doi.org/10.21829/azm.2020.3612250>
- ROSSELLI, D. & J. K. WETTERER. 2017. Stings of the Ant *Wasmannia auropunctata* (Hymenoptera: Formicidae) as Cause of Punctate Corneal Lesions in Humans and Other Animals. *Journal of Medical Entomology*, **54**(6), 1783–1785. <https://doi.org/10.1093/jme/tjx167>
- SALCIDO-LÓPEZ, A., M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS & G. A. QUIROZ-ROCHA. 2012. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del Cerro de la Culebra, Arandas, Jalisco, México. *Dugesiana*, **19**(2):151-155.
- SANCHEZ-PEÑA, S. R. 2010. Some Fungus-Growing Ants (Hymenoptera: Formicidae) from Northeastern Mexico. *Florida Entomologist*, **93**(4), 501–504. <https://doi.org/10.1653/024.093.0404>
- SÁNCHEZ-RAMOS, G., P. REYES-CASTILLOS & R. DIRZO. 2005. *Historia Natural de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Tamaulipas*. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hong Kong. 732pp.
- SEAL, J. N., J. GUS & U. G. MUELLER. 2012. Fungus-gardening ants prefer native fungal species: do ants control their crops? *Behavioral Ecology*, **23**(6), 1250–1256.
- SHARMA, S., D. H. OI & E. A. BUSS. 2013. Honeydew-Producing Hemipterans in Florida Associated with *Nylanderia fulva* (Hymenoptera: Formicidae), an Invasive Crazy Ant. *Florida Entomologist*, **96**(2), 538–547.
- SHATTUCK, S. O. 1994. *Taxonomic catalog of the ant subfamilies Aneuretinae and Dolichoderinae* (Hymenoptera: Formicidae). (Vol. 112). University of California Publications in Entomology, 112: i-xix, 1-241pp.
- SIDDIQUI, J. A., J. LI, X. ZOU, I. BODLAH & X. HUANG. 2019. Meta-Analysis of the global diversity and spatial patterns of aphid-ant mutualistic relationships. *Applied Ecology and Environmental Research*, **17**(3), 5471–5524.
- SI-QI, C., Z. YI, L. YONG-YUE, R. HAO & X. YI-JUAN. 2022. First record of the little fire ant, *Wasmannia auropunctata* (Hymenoptera: Formicidae), in Chinese mainland. *Journal of Integrative Agriculture*, **21**(6), 1825–1829.
- SOARES, G. R., G. M. LOURENÇO, F. V. COSTA, I. LOPES, B. H. FELISBERTO, V. D. PINTO, R. I. CAMPOS & S. P. RIBEIRO. 2022. Territory and trophic cascading effects of the ant *Azteca chartifex* (Hymenoptera: Formicidae) in a tropical canopy. *Myrmecological News*, **32**, 103–113.
- SOSA, V. J. 1987. Generalidades de la región de Gómez Farías. In H. Puig & R. Bracho (Eds.), *El bosque mesófilo de montaña de Tamaulipas*. pp. 15–28. Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz.
- SOTO-CÁRDENAS, M. A., M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, C. GUTIÉRREZ-GARCÍA, M. M. CORREA-RAMÍREZ, R. TORRES-RICARIO, M. C. GONZÁLEZ-GÜERCA & I. CHAIREZ-HERNÁNDEZ. 2020. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de Durango, México. *Revista Colombiana de Entomología*, **45**(2), e7958. <https://doi.org/10.25100/socolen.v45i2.7958>

- STUBLE, K. L., L. K. KIRKMAN & C. R. CARROLL. 2010. Are red imported fire ants facilitators of native seed dispersal?. *Biological Invasions*, **12**, 1661–1669.
- TAHERI, A., J. REYES-LOPEZ & N. BENNAS. 2014. Contribution a l'étude de la faune myrmecologique du parc national de Talasemtane (Nord Du Maroc): Biodiversité, biogéographie et espèces indicatrices. *Boletín de La Sociedad Entomológica Aragonesa (S. E. A.)*, **54**, 225–236.
- TRAGER, J. C. 1984. A revision of the genus *Paratrechina* (Hymenoptera: Formicidae) of the Continental United States. *Sociobiology*, **9**(2), 1–27.
- VALDÉS-RODRÍGUEZ, O. A., A. PÉREZ-VÁZQUEZ & O. M. PALACIOS-WASSENAAR. 2018. Insectos plaga en cultivo asociado de *Ricinus communis* y *Moringa oleifera* en el centro de Veracruz, México. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, **11**, 2233–2239. <https://doi.org/10.29312/remexca.v0i11.805>
- VALENZUELA-GONZÁLEZ, J., A. LÓPEZ-MÉNDEZ & A. GARCÍA-BALLINAS. 1994. Ciclo de actividad y provisionamiento de *Pachycondyla villosa* (Hymenoptera, Formicidae) en agroecosistemas cacaoteros del Soconusco, Chiapas, México. *Folia Entomologica*, **91**, 9–21.
- VALIENTE-BANUET, A., M. F. GONZÁLEZ & D. D. PIÑERO. 1995. La vegetación selvática de la región de Gómez Farías, Tamaulipas, México. *Acta Botánica Mexicana*, **33**, 1–36.
- VANOYE-ELIGIO, V., M. BERRONES-MORALES & M. ROSAS-MEJÍA, M. 2020. Myrmecological Fauna (Hymenoptera: Formicidae) Collected with Multilure-Type Traps in a Neotropical Transitional Region from Northeastern Mexico. *Florida Entomologist*, **103**(1), 127. <https://doi.org/10.1653/024.103.0421>
- VARELA-HERNÁNDEZ, F. 2013. Variación temporal de las comunidades de hormigas en matorral xerófilo con dominancia de *Cephalocereus senilis* y *Stenocereus dumortieri* en la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztlán, Hidalgo, México. *Revista Peruana de Entomología*, **48**(1), 1–8.
- VARELA-HERNÁNDEZ, F., F. RIQUELME, H. REYES-PRADO & R. W. JONES. 2016a. New Records of Ants from Oaxaca, Southern Mexico. *Southwestern Entomologist*, **41**(3), 705–714. <https://doi.org/10.3958/059.041.0313>
- VARELA-HERNÁNDEZ, F., M. ROCHA-ORTEGA, W. R. JONES & W. MACKAY. 2016b. Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) del estado de Querétaro, México. In W. R. Jones & V. Serrano Cárdenas (Eds.), *Historia Natural de Querétaro* (Primera edición), pp. 397–404). Editorial Universitaria Colección Academia. Querétaro.
- VÁSQUEZ-BOLAÑOS, M. 2011. Lista de especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) para México. *Dugesiana*, **18**(1), 99–133.
- VÁSQUEZ-BOLAÑO, M. & J. ESCOTO-ROCHA. 2015. Hormigas (Hymenoptera:Formicidae) de Aguascalientes. *Investigación y Ciencia*, **24**(60), 36–40.
- VÁSQUEZ-BOLAÑOS, M. 2015. Taxonomía de Formicidae (Hymenoptera) para México. *Métodos En Ecología y Sistemática*, **10**(1), 1–53.
- VERGARA-TORRES, C. A., M. VÁSQUEZ-BOLAÑOS, A. MA. CORONA-LÓPEZ, V. H. TOLEDO-HERNÁNDEZ & A. FLORES-PALACIOS. 2016. Ant (Hymenoptera: Formicidae) Diversity in the Canopy of a Tropical Dry Forest in Tepoztlán, Central Mexico. *Annals of the Entomological Society of America*, **110**(2), 197–203. <https://doi.org/10.1093/aesa/saw074>
- WARD, P. S. 1985. The Nearctic species of the genus *Pseudomyrmex* (Hymenoptera: Formicidae). *Questiones Entomologicae*, **21**, 209–246.
- WARD, P. S. 1993. Systematic studies on *Pseudomyrmex* acacia-ants (Hymenoptera: Formicidae: Pseudomyrmecinae). *Journal of Hymenoptera Research*, **2**, 117–168.
- WARD, P. S. 1985. The nearctic species of the genus *Pseudomyrmex* (Hymenoptera: Formicidae). *Questiones Entomologicae*, **21**, 209–246.
- WETTERER, J. K. & S. D. PORTER. 2003. The little fire ant, *Wasmannia auropunctata*: Distribution, impact, and control. *Sociobiology*, **42**, 1–41.
- WHEELER, W. M. 1934. Neotropical ants collected by Dr. Elisabeth Skwarra and others. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology*, **77**, 157–240.
- WILD, A. 2002. The genus *Pachycondyla* (Hymenoptera: Formicidae) in Paraguay. *Boletín Del Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay*, **14**, 1–18.
- WILSON, E. O. 2003. *Pheidole in the New World: A Dominant, Hyperdiverse Genus*. Harvard University Press. Cambridge, MA. Pp. 818.